

Folio y fecha de recepción SCJN: **83246-MINTER** 16/10/2025 2:40:27 p.
Folio electrónico: **94735** m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Acuse de Recibo

Documentos remitidos por OCC

Remitente: OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE
LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA

Destinatario: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recurrente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Folio único OAJ: OFICIO 28411/2025

Fecha de presentación: 16/10/2025

Fecha de envío a la SCJN: 16/10/2025 2:29:16 p. m.

Tipo y núm. de exp. origen: NINGUNO 0/0

Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	DOCUMENTO	(39) ORIGINAL	DOCUMENTO LEGIBLE EN 38 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

